

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK PADA SENTRA SENI DAN KREATIVITAS DI TK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia
ISSN: 2148-3973

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2649345

Ramadaniah Fitri^{1,*}, Nur Hazizah¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*ramad0451@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of fine motor development at TK Pertiwi 3, Office of the Governor of Padang. This research is a qualitative approach with descriptive method. The researcher uses the principal and teacher as informants. Ways to collect data that researchers use are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is done using data triangulation techniques. The results of the fine motor development activities at TK Pertiwi 3 The Office of the Governor of Padang has been carried out well as expected. The implementation of fine motoric development is carried out in the arts center and creativity by way of each class so that children do not feel bored. Every activity of implementing fine motor development is done more emphasized through activities that use hands, fingers through activities that produce a work. The teacher conducts fine motor development by providing simulations with various kinds of activities. The teacher has used a variety of methods in the implementation of the child's fine motor development, namely using, demonstration methods, direct practice methods, and methods of giving assignments.

Keywords: Fine Motoric, Arts Center, Creativity

PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai tahapan usianya. Masa usia dini (0-6) merupakan masa keemasan (*golden age*) di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Anak usia dini memerlukan wadah untuk bisa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Anak usia dini juga memerlukan pembinaan dan rangsangan melalui pendidikan.

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak anak usia dini sampai perguruan tinggi. Menurut Yamin & Sanan (2013) pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan, pertumbuhan baik jasmani maupun rohani sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Taman-kanak merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak mengembangkan berbagai potensi, baik fisik maupun psikis yang meliputi nilai dan moral, agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, seni, dan fisik/motorik salah satu potensi yang dapat dikembangkan yaitu motorik halus.

Menurut Wiyani (2016) kemampuan fisik motorik halus mendeskripsikan gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Pada kemampuan motorik halus, anak usia dini dapat melakukan pengkoordinasian

gerak tubuh yang melibatkan mata dan tangan untuk dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan tangan. Kemampuan motorik halus ini seperti menggenggam, memegang merobek, menggantung, melipat, mewarnai menggambar, menulis, menumpuk mainan dan lainnya.

Hasil observasi di TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang peneliti melihat keunikan dari pelaksanaan pengembangan motorik halus yang dilakukan melalui sentra khususnya sentra seni kreativitas. Setiap harinya pelaksanaan sentra yang dilakukan di TK tersebut mengadakan perolingan terhadap sentra setiap hari sehingga setiap hari anak merasakan kegiatan sentra seni kreativitas untuk menarik minat anak agar tidak bosan untuk pengembangan motorik halus setiap harinya. Kegiatan yang dilakukan di sentra seni kreativitas seperti merobek kertas, meremas kertas, bermain plastisin, menggunakan gunting dan menempel, menggambar dengan krayon, meronce, menjahit, melipat kertas (bentuk sederhana), mengarsir dengan pensil, usap abur dan kolase. Sejalan pendapat Sujiono (2010) dalam sentra seni dan kreativitas anak dapat melatih keterampilan tangan dalam mengembangkan kemampuan motorik halusnya dengan optimal seperti melipat, menggantung, merekat, prakarya, melukis dan pertukangan.

Peneliti melihat TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang ini, perkembangan motorik halusnya berbeda dengan TK sebelumnya. TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang telah berhasil menyelenggarakan sekolah ini dengan baik dan pada tahun lalu menghasilkan anak yang berkualitas. Selain itu TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang juga banyak mendapatkan prestasi pada kegiatan motorik halus, adapun prestasi-prestasi anak di TK Pertiwi 3 Kantor Padang ini antara lain Juara 1 Lomba Mewarnai Se-Kota Padang, Juara 1 Lomba Menggambar Se-Kota Padang, Juara 1 Mozaik Se-Kota Padang, Juara Terfavorit mewarnai Se-Kota Padang, Juara 1 Kaligrafi Se-Kota Padang dan lainnya.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yang peneliti gunakan kelas B1 TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang. Teknik peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Arikunto (2010) mengemukakan bahwa observasi adalah mengamati gejala-gejala atau objek yang diteliti secara berulang dengan alat bantu seperti alat pencatatan. Peneliti melakukan observasi untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengembangan motorik halus anak pada sentra seni dan kreativitas. Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan ialah observasi partisipatif pasif dimana peneliti datang ke tempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang telah peneliti peroleh berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tanggal 24 Januari - 28 Februari 2019, dikelompokkan kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan catatan lapangan berupa hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi maka dapat dianalisis data secara umum tentang kegiatan pembelajaran di sentra seni dan kreativitas di TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang.

Reduksi Data

Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus di Sentra Seni Kreativitas

Hasil dokumentasi yang peneliti peroleh pada 24 Januari sampai 28 Februari 2019, dalam bentuk perencanaan kegiatan pengembangan motorik halus di sentra seni guru membuat berupa Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). RPPH dibuat oleh guru sebelum kegiatan dilaksanakan,

dirancang berdasarkan tema dan subtema, Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian perkembangan anak usia dini yang bersumber dari Kurikulum 2013. Pada RPPH ini membuat beberapa aspek strategi pembelajaran seperti tujuan, materi, media, metode dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak pada Sentra Seni Kreativitas

Hasil observasi pada tanggal 24 Januari sampai 28 Februari 2019 di TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang, dalam pelaksanaan pembelajaran di sentra seni kreativitas guru selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Dalam pelaksanaan terlihat bahwa guru menggunakan media konkrit dan serta mengajak anak untuk bereksplorasi dalam mengembangkan Aspek-aspek perkembangan anak. Selain itu metode yang digunakan adalah metode tanya jawab, demonstrasi, praktik langsung dan pemberian tugas, metode bercerita dan metode diskusi. Hasil wawancara dengan informan yaitu guru dan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa guru melaksanakan kegiatan motorik halus sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan. Sedangkan berdasarkan dokumentasi sudah terlihat mengenai kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Metode Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus di Sentra Seni Kreativitas

Hasil temuan observasi pada 24 Januari sampai 28 Februari 2019 dalam metode pelaksanaan pengembangan motorik halus anak di sentra seni kreativitas, guru terlihat sudah menggunakan metode yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilihat. Metode yang digunakan guru dalam pengembangan motorik halus di sentra seni dan kreativitas anak adalah metode demonstrasi, metode praktik langsung dan pemberian tugas. Hasil wawancara dengan informan yaitu guru dan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa metode yang digunakan dalam pengembangan motorik halus di sentra seni dan kreativitas anak telah sesuai dengan perencanaan. Metode tersebut adalah metode demonstrasi, metode praktik langsung, pemberian tugas. Sesuai dengan hal tersebut dari hasil dokumentasi sudah terlihat mengenai pelaksanaan metode yang digunakan guru setiap kegiatannya.

Media Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni Kreativitas

Hasil temuan observasi pada 24 Januari sampai 28 Februari 2019, tentang media yang digunakan guru dalam pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas, guru terlihat sudah menggunakan media yang menarik perhatian anak untuk ikut melakukan kegiatan mengembangkan kreativitas anak. Hasil wawancara dengan informan yaitu guru dan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa media pembelajaran yang digunakan guru dalam pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas anak telah sesuai dengan yang direncanakan. Media yang digunakan dalam pengembangan motorik halus anak adalah media yang dapat melatih motorik halus anak yang disesuaikan dengan materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Guru memperhatikan media yang digunakan dari segi keamanan, mudah didapatkan dan digunakan, menarik perhatian, sesuai dengan usia anak dan sesuai dengan kegiatan. Berdasarkan dokumentasi terlihat guru menggunakan berbagai macam media yang beragam, menarik perhatian dan sesuai dengan usia anak.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus di Sentra Seni kreativitas

Hasil temuan observasi pada 24 Januari sampai 28 Februari 2019, dalam evaluasi kegiatan pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas anak terlihat guru menggunakan evaluasi berupa observasi proses kegiatan anak. Kemudian guru menggunakan teknik penilaian setiap kegiatan anak berupa catatan hasil karya. Hasil wawancara dengan informan yaitu guru dan kepala sekolah didapatkan informan bahwa evaluasi kegiatan pengembangan kreativitas di sentra seni kreativitas yang digunakan guru adalah dengan cara observasi dari awal hingga akhir kegiatan. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tanda ceklis dan hasil karya. Berdasarkan dokumentasi mengenai evaluasi yang digunakan dan dilakukan, terlihat guru sedang melakukan tanya jawab pada akhir kegiatan.

Penyajian Data

Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni dan Kreativitas

Perencanaan kegiatan pengembangan kreativitas anak di sentra seni kreativitas anak dirancang guru dengan membuat perencanaan berupa Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). RPPH dibuat oleh guru sebelum kegiatan dilaksanakan, dirancangkan berdasarkan tema dan subtema, Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian perkembangan anak usia dini yang bersumber dari Kurikulum 2013. Pada RPPH ini membuat beberapa aspek strategi pembelajaran seperti tujuan, materi, media, metode dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni kreativitas

Kegiatan pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas anak di TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur sudah sesuai dengan rencana yang telah dirancang pada hari sebelumnya, artinya telah sesuai dengan tema, subtema, Kompetensi Dasar, Indikator, dan strategi pembelajaran yang telah diuraikan pada RPPH. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas anak adalah kegiatan yang memberikan ransangan untuk mengembangkan motorik halus anak dari kecil. Kegiatan tersebut contohnya adalah menggambar bebas, melipat, menganyam, menjahit dan lainnya.

Metode Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni Kreativitas

Metode kegiatan pengembangan motorik halus anak di sentra seni kreativitas anak di TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang sudah sesuai dengan perencanaan di RPPH. Metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan motorik halus anak adalah metode demonstrasi praktik langsung, dan metode pemberian tugas yang dapat memberikan ransangan dalam mengembangkan motorik halus anak.

Media Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni Kreativitas

Pemilihan media dalam pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas anak di TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang sudah terlaksa dengan baik. Media yang digunakan sesuai dengan media yang terdapat pada perencanaan. Media yang digunakan dalam pengembangan motorik halus di sentra seni kreativitas adalah media yang dapat merangsang otot-otot kecil anak seperti jari anak. Contoh media tersebut adalah spidol, crayon, gunting, kertas lipat, lem dan lain-lain. Guru memperhatikan media yang digunakan anak dari segi keamanan, mudah digunakan, menarik perhatian anak dan sesuai dengan usia serta sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni Kreativitas

Guru melakukan evaluasi berupa observasi (pengamatan hasil kerja anak), yaitu dengan melihat proses anak mengerjakan kegiatan pengembangan motorik halus anak yang diberikan guru dari awal hingga akhir kegiatan. Guru menggunakan teknik penilaian berupa hasil karya dan tanda ceklis.

Pembahasan

Perencanaan Pengembangan Motorik Halus Anak di Sentra Seni Kreativitas

Temuan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan berdasarkan analisis data yang dilakukan tentang perencanaan kegiatan sentra seni kreativitas yang digunakan oleh Taman Kanak-kanak Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang yaitu menyusun program semester pada setiap tahunnya. Program semester merupakan rancangan pembelajaran yang berisi jaringan tema, bidang pengembangan, tingkat pencapaian perkembangan, indikator yang ditata secara urut dan sistematis, alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema dan sebarannya kedalam tiap-tiap semester. Selanjutnya membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yang didasarkan pada tujuan, tema dan pusat tujuan.

Penelitian ini dikuatkan dengan pendapat para ahli yaitu menurut Susanto (2017) tahap-tahap dalam menyusun rencana belajar dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen, menyusun rencana belajar tahunan, menentukan tema dalam alokasi waktu sealama setahun, menyusun rencana kegiatan belajar bulanan, mingguan dan menetapkan alat permainan yang diperlukan untuk kegiatan sentra. Lebih lanjut menurut Wahyuni (2015) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) disusun untuk pembelajaran selama satu minggu. RPPM dijabarkan dari Prograam semester. RPPM berisi: (1) identitas program laayanan, (2) KD yang dipilih, (3) materi pembelajaran, dan (4) rencana kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Motorik Halus Anak pada Sentra Seni dan Kreativitas

Hasil temuan dilapangan bahwa pelaksaan pengembangan motorik halus anak usia dini telah sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang guru sebelumnya. Hasil penelitian pada pelaksanaan pengembangan mootroik halus anak yang peneliti dapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi pada pelaksanaan pengembangan motorik halus anak di antaranya adalah kegiatan menggambar bebas, melipat, menganyam dan menjahit. Sejalan dengan pendapat menurut Suryana (2016) motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, dan menulis.

Selanjutnya menurut Rahyubi (2014) aktivitas motorik halus (*fine motor acitivity*) didefenisikan sebagai keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengoordinasikan atau mengatur otot-otot kecil/halus. Misalnya berkaitan dengan gerakan mata dan tangan yang efisien, tepat, dan adaaktif. Contoh aktivitas motorik halus misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis dan sebagainya

Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran pada Sentra Seni dan kreativitas

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang peneliti lakukan, guru melakukan evaluasi dengan cara observasi, unjuk kerja dan catatan anekdot. Penelitian tersebut dikuatkan dengan teori pendapat para ahli, Menurut Yus (2011) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan aktivitas anak dalam suatu waktu atau kegiatan. Selanjutnya menurut Samsuddin (2008) catatan anekdot adalah catatan tentang sikap dan perilaku anak secara khusus (peristiwa yang terjadi secara insidental/tiba-tiba). Samsuddin (2008) unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diatas dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk portofolio. Berdasrkan data tersebut guru melakukan analisis untuk memporoleh kesimpulan tentang gambaran ahir perkembangan anak berdasarkan semua indikator yang telah ditetapkan setiap semester.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang pelaksanaan pengembangan motorik halus anak pada sentra seni dan kreativitas di Taman Kanak-kanak Pertiwi 3 Kantor Gubernur Padang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan motorik halus anak telah terlaksana dengan baik. Pada kegiatan pengembangan motorik halus anak yang dilaksanakan oleh guru dapat terlihat kemampuan anak dalam melakukan berbagai kegiatan seperti merobek kertas, meremas kertas, bermain plastisin, menggunakan gunting dan menempel, menggambar dengan krayon, meronce, menjahit, melipat, mengarsir, usap abur dan kolase.

REFERENSI

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahyubi, H. (2014). *Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik*. Bandung: Nusa Media.
- Samsuddin. (2008). *Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, Y. (2010). *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: PT Indeks.
- Suryana, D. (2016). *Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, A. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, M. (2015). *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Wiyani, N.A. (2016). *Konsep Dasar PAUD*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yamin, M. & Sanan, J.S. (2013). *Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini*. Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Yus, A. (2011). *Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, A.M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.